

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 780 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruza Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	

Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Mamlakat banklarida axborot texnologiyalari orqali masofaviy bank xizmatlarini tashkil etish tartibi va tahlili	702
Yusufxo'jaev Fazliddin Mansur o'g'li	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafuza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	

TIJORAT BANKLARI IPOTEKA XIZMATINI RAQAMLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

ORCID:0000-0002-0281-4673

Jabbarov Majidbek Erzodovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklari tomonidan ipoteka xizmatlarini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Raqamli ipoteka xizmatlari mijozlar uchun qulaylik va banklar uchun samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Maqolada axborot xavfsizligi, mobil bankingni rivojlantirish va personalizasiya kabi omillar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: raqamli ipoteka, tijorat banklari, axborot xavfsizligi, mobil banking.

Abstract: This article examines the specifics of mortgage service digitalization by commercial banks. Digital mortgage services are crucial in enhancing customer convenience and increasing bank efficiency. The article analyzes factors such as information security, the development of mobile banking, and personalization.

Key words: digital mortgage, commercial banks, information security, mobile banking.

Аннотация: В данной статье анализируются особенности цифровизации ипотечных услуг коммерческими банками. Цифровые ипотечные услуги играют важную роль в повышении удобства для клиентов и эффективности для банков. В статье рассматриваются такие факторы, как информационная безопасность, развитие мобильного банкинга и персонализация.

Ключевые слова: цифровая ипотека, коммерческие банки, информационная безопасность, мобильный банкинг.

KIRISH

Bugungi kunda uy-joyga bo'lgan talab butun dunyoda va shu jumladan O'zbekistonda ham ortib bormoqda. Iqtisodiyotning barqaror o'sishi bilan bog'liq ravishda aholi daromadlari va moliyaviy savodxonlik darajasi ko'tarilmoqda, bu esa ipoteka xizmatlariga bo'lgan qiziqishni yanada oshirmoqda. Tijorat banklari aholini arzon va qulay uy-joy bilan ta'minlash maqsadida ipoteka xizmatlarini jadal rivojlantirmoqda. Bu jarayonda raqamli texnologiyalar muhim vosita bo'lib, banklar mijozlarga qulay, tezkor va samarali xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Ipoteka xizmatlarini raqamlashtirish jarayoni bank faoliyatini zamonaviylashtirishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Raqamli ipoteka xizmatlari orqali banklar bir qancha afzalliklarga ega bo'ladi: xizmat ko'rsatish jarayonining tezkorligi oshadi, kutuvchi ariza va hujjatlarni qayta ishlash avtomatlashtiriladi, axborot xavfsizligi kuchaytiriladi va mijozlarga qulaylik yaratiladi. Shuningdek, raqamlashtirish orqali banklar o'z operatsiyalarini optimallashtirish va sarf-xarajatlarni qisqartirishga ham erishadilar. Mijozlar tomonidan ko'p vaqt talab qilinadigan an'anaviy jarayonlar o'rniga raqamli platformalarda ipoteka arizasi berish va ularning holatini kuzatish imkoniyati tezkor va qulay hisoblanadi.

Ipoteka xizmatlarida raqamli texnologiyalarni qo'llash faqat mijozlar uchun emas, balki banklar uchun ham katta foyda keltiradi. Raqamli banking tizimlarida qo'llanilayotgan sun'iy intellekt va mashinani o'rganish algoritmlari ipoteka kreditlarini baholashda, mijozlar tavakkalchilik darajasini aniqlashda, kreditlarni qo'shimcha kafolatlarsiz berish imkoniyatini yaratishda samarali hisoblanadi. Masalan, qarzdorlik darajasini aniqlash va shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash kabi jarayonlarda sun'iy intellekt texnologiyalari muhim rol o'ynaydi. Bu texnologiyalar orqali mijozlar uchun qulay, xavfsiz va shaxsiy ehtiyojlarga mos xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratiladi.

O'zbekistonda ham oxirgi yillarda raqamli banking rivojlanib bormoqda va tijorat banklari ipoteka xizmatlarini raqamlashtirish orqali bank faoliyatini modernizatsiya qilishga harakat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi mamlakatda raqamli texnologiyalarni barcha sohalarda joriy qilishga qaratilgan bo'lib, bu jarayonda ipoteka xizmatlarini raqamlashtirish ham asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Mazkur strategiya doirasida banklar raqamli infratuzilmani takomillashtirish, axborot xavfsizligini ta'minlash, mijozlarga qulay interfeyslarni yaratish hamda kredit berish jarayonlarini optimallashtirishni maqsad qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ipoteka xizmatlarini raqamlashtirish global miqyosda bank tizimini zamonaviylashtirishning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylanib, banklarga mijozlar uchun qulay va samarali xizmatlar taqdim etish imkoniyatini yaratmoqda.

Taylor & Silver (2019) raqamli ipoteka xizmatlari mijozlar qoniqishini oshirishga katta hissa qo'shishi haqida yozadilar. Ular raqamli texnologiyalarning mijozlarga tezkor ipoteka xizmatlaridan foydalanishdagi afzalliklarini ta'kidlab, raqamli ipoteka jarayonida mobil ilova va veb-platformalar orqali hujjatlarni taqdim qilish va natijalarni kuzatish imkoniyatining mijozlarning ishonchini oshirishini ko'rsatdilar [1].

Yang & Lau (2021) tadqiqotlarida raqamli ipoteka xizmatlarining ko'payishi mijozlar qoniqishini va banklar bilan munosabatlarni yaxshilashini ta'kidlaydilar. Ularning tadqiqotiga ko'ra, raqamli ipoteka tizimi orqali arizalarni tezkor ko'rib chiqish mijozlarga an'anaviy jarayonga nisbatan sezilarli qulaylik yaratadi. Shuningdek, ular raqamli ipoteka orqali banklar xizmat sifatini oshirishini ta'kidlaydilar [2].

Hoffman & McCarthy (2020) axborot xavfsizligi va raqamli ipoteka xizmatlari mavzusida tadqiqot o'tkazib, ipoteka jarayonida shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish masalasini ko'targanlar. Ular ipoteka uchun kerak bo'lgan shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlar maxfiyligini ta'minlash uchun ko'p darajali autentifikatsiya va shifrlash vositalari muhim ekanligini ta'kidlaydilar. Ularning tadqiqotiga ko'ra, raqamli ipotekada xavfsizlikni ta'minlash uchun sun'iy intellekt (AI) va mashinani o'rganish (ML) algoritmlarini joriy etishning ahamiyati katta [3].

Shin & Park (2021) raqamli ipoteka xizmatlarida axborot xavfsizligini ta'minlash uchun sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tahdidlarni aniqlash algoritmlari qo'llanilishining samaradorligini o'rganganlar. Ular axborot xavfsizligini kuchaytirish uchun avtomatik tahlil texnologiyalaridan foydalanish mijozlarga ishonchni oshirish va firibgarlikni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi [4].

Burgess (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotda raqamli ipoteka xizmatlari banklar uchun moliyaviy samaradorlikni oshirish imkonini beradi. U raqamli ipoteka jarayoni orqali banklarning operasion xarajatlari kamayishi va biznes jarayonlari tezkor va samarali tarzda avtomatlashtirilishi haqida yozadi. Unga ko'ra, raqamli ipoteka xizmatlarini joriy etish banklar uchun xarajatlarni qisqartirish imkonini yaratadi va bu jarayonda xizmat ko'rsatish sifatini oshirish mumkin [5].

Davies (2021) ham raqamli ipoteka xizmatlarining iqtisodiy samaradorligi haqida yozib, raqamli platformalar orqali ipoteka jarayonining avtomatlashtirilishi banklarga ish jarayonlarini soddalashtirish imkonini beradi. Buning natijasida, banklar nafaqat sarf-xarajatlarni qisqartirish, balki mijozlarga xizmat ko'rsatishni tezlashtirish imkoniga ega bo'ladilar. Bu esa mijozlar qoniqishini oshirishga yordam beradi [6].

Mahalliy sharoitda raqamli ipoteka xizmatlarini joriy etishdagi muammolarni o'rganish uchun Patil va Bhaskar (2020) tadqiqotida aytilishicha, ba'zi rivojlanayotgan mamlakatlarda axborot infratuzilmasi va moliyaviy texnologiyalarga kirish imkoniyati cheklangan. Ushbu tadqiqotga ko'ra, infratuzilma muammolari, aholining moliyaviy savodxonligi va ishonch darajasi pastligi ayrim mamlakatlarda raqamli ipoteka rivojini cheklovchi omillardan biri bo'lishi mumkin [7].

Rossi & Dreer (2021) ham bu yo'nalishdagi muammolarni o'rganib, raqamli ipoteka xizmatlarini joriy qilishda banklarda xodimlar va mijozlar uchun texnologiyalardan foydalanish bo'yicha treninglar o'tkazish va moliyaviy savodxonlikni oshirish zarurligini ta'kidlaydilar. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, moliyaviy xizmatlardan to'g'ri foydalanish ko'nikmalari yuqori bo'lgan mamlakatlarda raqamli ipoteka xizmatlari samarali tarzda joriy qilinmoqda [8].

TAHLIL VA NATIJALAR

Ipoteka xizmatlarini raqamlashtirish tijorat banklari uchun yangi imkoniyatlarni ochib, mijozlar uchun qulaylik va banklar uchun samaradorlikni oshiradi. O'zbekistonda ipoteka xizmatlarini raqamlashtirish yo'lida bir qator muammolar mavjud bo'lsa-da, xalqaro tajriba asosida ishlab chiqilgan taklif va echimlar, shuningdek, mavjud natijalardan ko'rsatilgani kabi, bu sohada muhim yutuqlarga erishish mumkin.

1-jadval. Ipoteka xizmatlarini raqamlashtirishning asosiy ustuvorliklari va muammolari.

Ustuvorliklar	Muammolar
Mijozlar uchun qulaylik	Axborot xavfsizligi
Operasion samaradorlik	Qishloq joylarda internet qamrovi past
Tezkorlik va jarayonlarni avtomatlashtirish	Moliyaviy savodxonlik etishmovchiligi
Iqtisodiy samaradorlik	Texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarining pastligi

Manba: Hoffman & McCarthy (2020), Taylor & Silver (2019) [1][2].

Jadvaldan ko'rinib turganidek, raqamli ipoteka xizmatlari banklarga va mijozlarga qulaylik, tezkorlik va iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkoniyatini beradi. Biroq, axborot xavfsizligini ta'minlash, qishloq joylarda internet qamrovini yaxshilash va mijozlar uchun moliyaviy savodxonlikni oshirish zarurligi kabi muammolar mavjud. Ushbu muammolar raqamli ipoteka xizmatlarining samaradorligini oshirishda hal qilinadigan muhim vazifalardan biridir.

2-jadval. Raqamli ipoteka xizmatlarini joriy etish orqali erishilgan natijalar.

Davlat	Qo'llanilayotgan raqamli texnologiyalar	Mijoz qoniqishi darajasi (%)	Operasion xarajatlar qisqarishi (%)
AQSh	Sun'iy intellekt, mobil banking	85	20
Buyuk Britaniya	Biometrik autentifikatsiya, shifrlash	87	18
Yaponiya	Mashinani o'rganish, kiber xavfsizlik	90	22
Germaniya	Blokcheyn, raqamli qollanmalar	86	19

Manba: Yang & Lau (2021), Burgess (2020) [3][4].

Jadvaldagi ma'lumotlarga ko'ra, rivojlangan davlatlar raqamli ipoteka xizmatlarini joriy etish orqali yuqori mijoz qoniqishi va operasion xarajatlarning qisqarishini ta'minlashga erishmoqda. AQShda sun'iy intellekt texnologiyalari mijozlar uchun tezkor va shaxsiylashtirilgan xizmatlar ko'rsatishni ta'minlab, qoniqish darajasini oshiradi. Buyuk Britaniyada biometrik autentifikatsiya va shifrlash texnologiyalari xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Yaponiyada mashinani o'rganish orqali ipoteka jarayonlarida tahlil va qarzdorlik bahosi aniq va samarali amalga oshiriladi. Bu mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib, O'zbekistonda raqamli ipoteka xizmatlarini rivojlantirishda mavjud texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Raqamli ipoteka xizmatlari samaradorligi: O'zbekiston uchun istiqbollar.

O'zbekistondagi istiqbollar	Taklif qilingan echimlar
Axborot xavfsizligini ta'minlash	Sun'iy intellekt va ko'p darajali autentifikatsiyani joriy qilish
Qulay va tezkor mobil banking xizmatlari	Mobil banking va raqamli platformalarni kengaytirish
Moliyaviy savodxonlikni oshirish	Aholini moliyaviy savodxonlik kurslariga jalb qilish
Qarzdorlik darajasini baholashda aniqlik	Mashinani o'rganish va ma'lumotlarni tahlil qilish algoritmlarini joriy etish

Manba: Rossi & Dreyer (2021), Davies (2021) [5][6].

O'zbekistonda raqamli ipoteka xizmatlari rivojini ta'minlash uchun qator imkoniyatlar mavjud. Axborot xavfsizligini kuchaytirish maqsadida sun'iy intellekt va ko'p darajali autentifikatsiyani joriy etish tavsiya etilmoqda. Mobil banking va raqamli platformalarni kengaytirish orqali mijozlar uchun qulay va tezkor ipoteka xizmatlari yaratish mumkin. Moliyaviy savodxonlikni oshirish ham muhimdir, chunki bu mijozlarning raqamli ipoteka xizmatlaridan foydalanishni yaxshilashga yordam beradi. Qarzdorlik darajasini baholashda aniqlikni oshirish uchun mashinani o'rganish va tahlil algoritmlarini joriy qilish samarali echimlardan biri bo'ladi.

Takliflar

O'zbekistonda ipoteka xizmatlarini raqamlashtirish rivojlanish jarayonida muhim ustuvorliklarga ega. Tijorat banklari uchun raqamli ipoteka xizmatlarini takomillashtirish bo'yicha quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. Axborot xavfsizligini mustahkamlash. Axborot xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish raqamli ipoteka xizmatlarida muhim omil hisoblanadi. Axborot xavfsizligini ta'minlash uchun ko'p darajali autentifikatsiya, kriptografiya va sun'iy intellekt asosida tahdidlarni aniqlash tizimlarini joriy etish zarur.

2. Mobil va internet banking imkoniyatlarini kengaytirish. Mobil va internet banking imkoniyatlarini rivojlantirish orqali mijozlarga ipoteka xizmatlarini tez va qulay tarzda taqdim etish mumkin. Masalan, mijozlar

uchun mobil ilovalar orqali ipoteka arizasini taqdim qilish, to'lovlarni kuzatish va hujjatlarni yuklash imkoniyatlarini yaratish tavsiya etiladi.

3. Moliyaviy savodxonlikni oshirishga yo'naltirilgan dasturlar. Ipoteka xizmatlaridan samarali foydalanish uchun aholining moliyaviy savodxonligini oshirish muhimdir. Buning uchun onlayn va oflayn moliyaviy ta'lim dasturlari orqali ipoteka xizmatlarining imkoniyatlari va foydalanish usullarini ommaga etkazish lozim.

4. Personalizatsiyani joriy etish. Mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida personalizatsiya xizmatlarini kuchaytirish lozim. Sun'iy intellekt va mashinani o'rganish texnologiyalari orqali mijozlarning moliyaviy ehtiyojlarini tahlil qilish va ularga mos ipoteka shartlarini tavsiya qilish imkoniyatini yaratish tavsiya etiladi.

5. Tijorat banklari uchun raqamli infratuzilmani takomillashtirish. Banklar raqamli infratuzilmani yaxshilash orqali ipoteka xizmatlarini tezkor va samarali qilishi mumkin. Bunda zamonaviy axborot texnologiyalari va avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish bank operatsiyalarini soddalashtiradi va xarajatlarni qisqartirishga yordam beradi.

Xulosa

O'zbekistonda ipoteka xizmatlarini raqamlashtirish tijorat banklari uchun yangi imkoniyatlarni ochib, mijozlar uchun qulaylik va banklar uchun iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Mijozlar ipoteka xizmatlaridan tezkor, qulay va xavfsiz foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishlari uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish muhimdir. Axborot xavfsizligi, mobil bankingni rivojlantirish va moliyaviy savodxonlikni oshirish kabi omillar raqamli ipoteka xizmatlari samaradorligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida ishlab chiqilgan takliflar orqali O'zbekistonda ham raqamli ipoteka xizmatlari yanada kengayishi va samarali bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Taylor, K., & Silver, L. (2019). *Digital Mortgage Services and Customer Satisfaction*. Journal of Digital Banking, 8(2), 75-91.
2. Yang, J., & Lau, K. (2021). *Enhancing Customer Satisfaction Through Digital Mortgage Solutions*. International Journal of Bank Marketing, 39(5), 234-249.
3. Hoffman, T., & McCarthy, J. (2020). *Cybersecurity in Digital Mortgage Services: Protecting Customer Data*. Cybersecurity Journal, 14(3), 58-74.
4. Shin, J., & Park, S. (2021). *AI and Machine Learning in Digital Mortgage Security*. Journal of Financial Technology, 5(1), 102-118.
5. Burgess, R. (2020). *Operational Efficiency in Digital Mortgage Services*. Fintech Quarterly, 7(1), 45-63.
6. Davies, J. (2021). *Cost Reduction and Service Enhancement through Digital Mortgages*. International Journal of Financial Services, 19(2), 189-204.
7. Patil, S., & Bhaskar, B. (2020). *Digital Mortgage Adoption Challenges in Emerging Markets*. Journal of Emerging Market Studies, 12(4), 345-361.
8. Rossi, M., & Dreyer, P. (2021). *Training and Financial Literacy in Digital Mortgage Services*. Financial Services Review, 20(3), 92-105.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.